

CIRCUITO DE SAÚDE PROMOVIDO PELOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO PROJETO RONDON NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 20/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12187347

Denilson dos Santos Gomes¹; Yasmin Nunes Santos²; Rebeca Gonçalves Farias³; Marco Antonio Galvão Martins de Farias⁴; Bianca Santos Melo⁵; Emanuela Santana da Silva⁶; Eduardo Vieira de Melo Neto⁷; Ítalo Samuel Gonçalves Rodrigues⁸; Carla Pereira Santos Porto⁹; Ana Celia Goes Melo Soares¹⁰

Resumo

Este artigo descreve a experiência vivida por estudantes universitários da área de saúde que fizeram parte do Projeto Rondon na cidade de Divina Pastora, em Sergipe, com o financiamento do Ministério da Defesa (MD) na coordenação, transporte através do Exército do Brasil (execução e segurança) e a Universidade Tiradentes de Sergipe (núcleo de extensão) que viabilizou materiais para a execução de oficinas. O principal objetivo das ações foi oferecer assistência às populações em situação de vulnerabilidade social e econômica, comunidades de difícil acesso e com condições de saúde precárias. Buscando promover ideais de

desenvolvimento pessoal e coletivo. Foram realizadas oficinas de cultura, saúde, educação, direitos humanos e justiça. Contudo, o presente artigo tem como foco relatar a experiência de uma oficina específica: o Circuito de Saúde.

Palavras-chave: Educação em saúde. Extensão universitária. e Controle social.

INTRODUÇÃO

O Projeto Rondon representa um programa social de abrangência nacional, coordenado pelo Ministério da Defesa em colaboração com diversos ministérios, incluindo Educação, Saúde, Cidadania, Desenvolvimento Regional, Agricultura Pecuária e Abastecimento, Meio Ambiente e Secretaria de Governo da Presidência da República, através do Comitê de Orientação e Supervisão (COS). A iniciativa tem como principal objetivo realizar atividades de extensão que promovam o desenvolvimento sustentável nas comunidades beneficiadas, visando ao mesmo tempo o bem-estar social e a elevação da qualidade de vida. Além disso, busca fortalecer a cidadania, liderança e valores humanitários entre os estudantes universitários envolvidos, incentivando ações transformadoras que contribuam efetivamente para o fortalecimento da Soberania Nacional (PENHA et al., 2020; STROMBERG et al., 2020)

A primeira operação do Projeto Rondon, também conhecida como Operação Piloto ou Operação Zero, ocorreu em julho de 1967, envolvendo 30 estudantes e 02 professores da Universidade do Estado da Guanabara (hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro), da Universidade Federal Fluminense e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Essa operação teve lugar no atual Estado de Rondônia. Já a mais recente, denominada Operação Mangabeiras, teve programação para ocorrer no estado de Sergipe, abrangendo doze municípios entre 18 de janeiro e 04 de fevereiro de 2024. Esses municípios incluem Areia Branca, Campo do Brito, Cedro de São João, Cumbe, Divina Pastora, Frei Paulo, Graccho

Cardoso, Itabi, Malhada dos Bois, Moita Bonita, São Francisco e Tomar do Geru.

No presente, o município de Divina Pastora conta com uma população de 4.340 habitantes, uma área territorial de 90,508 km² e uma densidade demográfica de 47,95 hab/km², conforme o último levantamento do IBGE em 2022. A cultura local é fortemente influenciada pela religião, sendo notável a realização, até os dias de hoje, da Peregrinação à Divina Pastora, uma das maiores manifestações de fé no estado de Sergipe, iniciada em 1958 pelo padre da época (ARAGÃO; MACEDO, 2011). Em relação a saúde, de acordo com o Relatório Anual de Gestão em Saúde de Divina Pastora de 2022 o município passa por desafios constantes onde neoplasia dos brônquios ou pulmões a que mais causou óbitos nos últimos anos com quatro casos na totalidade e as agressões por meio de disparo de arma de fogo, como a causa externa que mais ocasionou óbitos com seis casos nos últimos anos, contudo doenças do aparelho circulatório, continuam prevalecendo(COUTO et al., 2021).

OBJETIVO

O objetivo do presente estudo é de relatar a experiência do Circuito de saúde promovido pelos estudantes universitários do Projeto Rondon no Município de Divina Pastora, Estado de Sergipe.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência da participação na ação comunitária ocorrida entre os dias 18 janeiro e 04 de fevereiro de 2024, Estado de Sergipe, no município de Divina Pastora, tendo esta operação intitulada “Operação Mangabeiras”. As ações foram coordenadas pelo Ministério da Defesa e com a parceria do Exército, Marinha e Aeronáutica do Brasil. Participaram da Operação 4 docentes e 16 discentes de diversos cursos de graduação da área de saúde, representando duas instituições de Ensino Superior (IES), sendo um particular, de Sergipe, pertencente ao conjunto A, e a outra comunitária, do Rio Grande do Sul do conjunto B. Por

determinação do projeto, cada grupo de atuação também era acompanhado por um sargento, sendo assim, todos os municípios contemplados pela iniciativa receberam 2 membros do exército, apelidados de “anjos”.

Foram realizadas diversas atividades com enfoque na qualidade de vida, como preservação da cultura e do meio ambiente, ações de saúde, educação, direitos humanos e justiça. Considerada uma das oficinas de maior participação e da população do município, houve um destaque, por ter sido na praça e toda comunidade ter acesso, priorizamos para destacar o “Circuito de Saúde” para esse relato, o qual aconteceu da seguinte forma: triagem, verificação da pressão arterial, glicemia, testagem para identificação de IST's, com a participação do médico responsável pelo programa de IST/AIDS do Estado de Sergipe, como também, encaminhamento para odontologia para instrução de higiene oral e escovação supervisionada por profissional, totalizando uma cobertura para 69 pessoas da comunidade local. Uma equipe de profissionais acompanhava os rondonistas no atendimento à população.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na manhã do dia 18 de janeiro de 2024 todos os rondonistas foram recebidos no 28º Batalhão de Caçadores, Unidade “Campo Grande” no município de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, onde ocorreu a concentração de universitários e professores de todo país que tiveram suas propostas de trabalho aprovadas para o referido Projeto Rondon, para serem redirecionados aos doze municípios selecionados.

A equipe destinada ao município de Divina Pastora/SE, deu início as ações da “Operação Mangabeiras”. A equipe dos rondonistas deste relato, composta por 2 professores e 08 estudantes universitários da área de saúde e direito. Ao chegar, a equipe foi recepcionada pelos gestores da cidade, ao final do mesmo dia, foi realizado panfletagem nas ruas da

cidade como meio de divulgação da chegada do Projeto Rondon para os moradores locais, podendo ser observada na figura 1.

As concepções acerca da extensão universitária surgiram no século passado em universidades populares da Europa com o objetivo de disseminar os conhecimentos técnicos adquiridos nas academias à comunidade (INCROCCI; ANDRADE, 2018). O impacto de atividades em extensão universitária para uma formação de cidadãos e profissionais permite a produção de novas práticas de cuidado e a formação integral e desenvolvimento pessoal (SILVA et al., 2019).

Figura 1 – Panfletagem para divulgação da chegada do Projeto Rondon.

Fonte: Acervo pessoal, 2024.

A harmonização das atividades de pesquisa e extensão possui o potencial de destacar a lacuna entre o cenário da produção científica acadêmica e o nível de assimilação dessa produção pela sociedade (CIÊNCIA; SAÚDE; ALEGRE, 2007). Juntamente à comunidade e aos trabalhadores de saúde e de educação, ao longo da semana, foram realizadas oficinas de incentivo ao artista regional, prevenção de violências, educação inclusiva, relacionamento interpessoal, vacinação, reciclagem, primeiros socorros, entre outras. Os rondonistas realizaram, ainda, muitas atividades lúdicas e recreativas com as crianças como pintura de rosto, jogos, balões, contação

de histórias, desenhos para colorir, massinha de modelar etc. Essas atividades visaram fomentar o desenvolvimento sustentável e a capacitação da população ao aprimorar as habilidades e competências dos profissionais.

O Circuito de saúde foi realizado no dia 27 de janeiro de 2024, no centro da cidade, das 08:00 às 12:00 horas da manhã. As atividades educacionais abrangeram todas as faixas etárias, através de distribuição de folhetos e folders, palestras em grupo e orientações individuais sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's), distribuição de preservativos, saúde bucal com a utilização do escovódromo, palestra sobre prevenção de problemas bucais e distribuição de kits odontológicos.

Ainda no circuito foi realizada medição de glicemia capilar dos pacientes, como pode ser observado na figura 2. Conforme dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, há atualmente no Brasil mais de 13 milhões de indivíduos combatendo esta condição, correspondendo a 6,9% da população total (BERTOLUCI et al., 2023). A prevenção mais eficaz envolve a prática regular de atividades físicas, a adoção de uma alimentação saudável e a abstenção do consumo de álcool, tabaco e outras substâncias. Atitudes saudáveis não apenas reduzem o risco de diabetes, mas também minimizam a probabilidade de outras enfermidades crônicas, como o câncer.

Figura 2 – Quantificação de glicemia capilar realizada no Circuito de Saúde.

Fonte: Acervo pessoal, 2024.

Em dois momentos distintos durante o Circuito dois pacientes foram identificados com medidas de pressão arterial muito acima da normalidade de segurança, e logo foram encaminhados para o serviço de urgência mais próximo. Paralelamente a isso, outra equipe de rondonistas em conjunto com duas enfermeiras do Programa Estadual de IST's e duas da UBS local, realizaram testagem rápida de Sífilis, HIV, Hepatite B e C em um ambiente estruturado para receber os pacientes, podendo ser visto na figura 3 logo abaixo. É claro que a atenção integrada aos pacientes por profissionais da saúde deve ser orientada por um serviço de qualidade, com destaque para os enfermeiros, que desempenham um papel central na assistência primária e no relacionamento com os indivíduos (MENEZES et al., 2021)

Nesse local, havia três salas individualizadas: uma para anamnese, para testagem e outra para entrega de resultados. Inicialmente, os pacientes receberam senhas para organizar a ordem de chegada que iriam para a sala de anamnese. Na entrevista foram colhidos os dados pessoais e o histórico das relações sexuais. Após esse momento, as pessoas foram chamadas para a testagem e aguardavam o resultado. Ao final, eram entregues cartilhas informativas sobre IST's.

Figura 3 – Realização de teste rápido para as IST's.

Fonte: Acervo pessoal, 2024.

O aumento da disponibilidade de testes rápidos para detecção da sífilis no país é um reflexo do aprimoramento das unidades de atenção primária em saúde (APS) ao longo da última década. De maneira abrangente, o Brasil tem direcionado esforços para expandir os serviços da APS, concentrando-se especialmente no fortalecimento das Estratégias de Saúde da Família (ESF) e na ampliação da cobertura no atendimento (SILVA et al., 2021).

Em caso de resultados positivos, os alunos, juntamente com a equipe, foram capacitados e orientados a seguir o fluxo de encaminhamentos determinados pelo Ministério da Saúde. Durante o Circuito foram detectados dois casos positivos de sífilis em idosos, sendo um homem e uma mulher. Ambos foram encaminhados às suas UBS's para realizar o VDRL com intuito de confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado e individualizado previsto pelo Ministério da Saúde.

Ao final do circuito foi quantificado um total de 69 pessoas contempladas pelas ações de informação e prevenção em saúde. Os rondonistas obtiveram um ganho de conhecimento por meio da troca de experiências

e a reflexão pessoal baseada nas atividades que foram realizadas com êxito.

CONCLUSÕES

A experiência vivida pelos rondonistas foi de extrema importância para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um, tanto em âmbito individual quanto coletivo, visto que, mais do que prestar os serviços e ensinar, muito se aprendeu com a população. A realização de projetos sociais desempenha um papel crucial na sociedade, oferecendo uma variedade de benefícios que impactam diretamente as comunidades, promovem o empoderamento e a participação ativa da comunidade.

Denota-se a relevância ao executar atividades de promoção em saúde em comunidades que o acesso à informação é limitado, a fim de prevenir a propagação de doenças que deprimem a qualidade de vida do indivíduo.

FONTES DE FINANCIAMENTO

As instituições que participaram do financiamento do projeto foram o Ministério da Defesa (MD) (coordenação e transporte) através do Exército do Brasil (execução e segurança) e a Universidade Tiradentes de Sergipe (núcleo de extensão) que viabilizou materiais para a execução de oficinas.

REFERÊNCIAS

1. ARAGÃO, I. R.; MACEDO, J. R. DE. SÃO CRISTÓVÃO E DIVINA PASTORA: LOCUS DO TURISMO RELIGIOSO EM SERGIPE-BRASIL. **[TESTE] RITUR – Revista Iberoamericana de Turismo**, v. 1, n. 1, p. 34–46, 1 jul. 2011.
2. BERTOLUCI, M. C. et al. Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. **Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes**, 28 abr. 2023.
3. CIÊNCIA, R.; SAÚDE, & ALEGRE, P. A emergência da educação e ensino da saúde: interseções e intersectorialidades. **Ciência & Saúde**, v. 1, n. 1, p. 9–

23, 12 set. 2007.

4. COUTO, G. R. et al. Telessaúde Sergipe: main demands of the professionals of the oral health. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, p. e29910313361–e29910313361, 16 mar. 2021.
5. INCROCCI, L. M. DE M. C.; ANDRADE, T. H. N. DE. O fortalecimento da extensão no campo científico:: uma análise dos editais ProExt/MEC. **Sociedade e Estado**, v. 33, n. 01, p. 189–214, 30 abr. 2018.
6. MENEZES, M. L. B. et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: violência sexual. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, n. ESP1, p. 2021, 2021.
7. PENHA, M. R. G. DA et al. Projeto Rondon. **EntreAções: diálogos em extensão**, v. 1, n. 2, p. 119–132, 2020.
8. SILVA, A. L. DE B. E et al. Importância da Extensão Universitária na Formação Profissional: Projeto Canudos. **Revista de Enfermagem UFPE online**, v. 13, n. 0, 24 out. 2019.
9. SILVA, D. L. et al. Estratégias de prevenção a IST realizadas por enfermeiros na atenção primária a saúde: uma revisão integrativa / STI prevention strategies carried out by nurses in primary health care: an integrative review. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, p. 4028–4044, 2021.
10. STROMBERG, A. et al. A CONTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS DO PROJETO RONDON NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA. **Revista Conexão UEPG**, v. 16, p. 1–12, 24 mar. 2020.

¹Graduando em Odontologia, Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil

E-mail: denilson.gomes@souunit.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4462-693X>

²Graduanda em Psicologia, Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe,
Brasil

Email: psi.yasminnunes@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4872-8806>

³Graduanda em Medicina, Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil

E-mail: rebeca.goncalves@souunit.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6712-4112>

⁴Graduando de Medicina, Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil

Email: Marco.galvao@souunit.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8672-5682>

⁵Graduanda em Medicina, Universidade Tiradentes, Estância, Sergipe,
Brasil

E-mail: bianca.smelo@souunit.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8380-6071>

⁶Graduanda em Enfermagem, , Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe,
Brasil

Email: emanuela.santana99@souunit.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3109-9182>

⁷Graduando de medicina, Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil

Email: eduardo.vieira02@souunit.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3718-8636>

⁸Graduando em Odontologia, Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe,
Brasil

E-mail: italosanmuel@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7053-2235>

⁹Professora do Curso de Medicina, Universidade Tiradentes, Aracaju,
Sergipe, Brasil

Email: porto.carla@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3049-8976>

¹⁰Professora do Curso de Medicina, Universidade Tiradentes, Aracaju,
Sergipe, Brasil

E-mail: anaceliagoes@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7993-7784>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil